

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Зоирова Иродабегим Файзи қизи,
 Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси докторанти
 E-mail: irodabegim0206@icloud.com,

ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРЛАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Zoirova Irodabegim Faizi kizi. ISSUES OF IMPROVING GUARANTEES OF LEGAL INTERESTS OF JUVENILE VICTIMS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 72-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054330>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жиноят процессида вояга етмаган жабрланувчиларнинг қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган халқаро шартномавий нормалар, Ўзбекистон Республикаси ҳамда хорижий давлатларнинг миллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари асосида вакилликка ҳамда хавфсизликка оид ҳуқуқий кафолатлари ўрганилиб, бу масалада олимларнинг фикр-мулоҳазалари таҳлил қилинган. Шунингдек, қиёсий таҳлил давомида вояга етмаган жабрланувчиларнинг вакилликка ҳамда хавфсизликка оид ҳуқуқий кафолатлари таъминлашдаги қонунчиликда мавжуд муаммолар аниқланиб, муаллиф томонидан таклиф ва хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: жабрланувчилар, болалар, тергов ҳаракатлари, қонуний вакил, адвокат, ижтимоий ходим, хавфсизлик, ҳимоя ордери.

Зоирова Иродабегим Файзи қизи,
 Докторант Правоохранительной академии
 Республики Узбекистан
 E-mail: irodabegim0206@icloud.com,

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены правовые гарантии представительства и безопасности направленных на обеспечение законных интересов несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе на основе международных договорных норм, национальных нормативно-правовых актов Республики Узбекистан и зарубежных стран, также проанализированы мнения ученых по этому вопросу. В ходе сравнительного анализа были выявлены существующие проблемы в

законодательстве по обеспечению правовых гарантий представительства и безопасности несовершеннолетних потерпевших. Автором были сформулированы предложения и сделаны выводы по данному вопросу.

Ключевые слова: потерпевшие, дети, следственные действия, законный представитель, адвокат, социальный работник, безопасность, охранный ордер.

Zoirova Irodabegim Faizi kizi,

Doctoral student of the Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan

E-mail: irodabegim0206@icloud.com,

ISSUES OF IMPROVING GUARANTEES OF LEGAL INTERESTS OF JUVENILE VICTIMS

ANNOTATION

This article examines the legal guarantees of representation and safety based on international treaty norms aimed at ensuring the legitimate interests of juvenile victims in criminal proceedings, as well as national regulatory legal acts of the Republic of Uzbekistan and foreign countries, it also analyzes the opinions of scholars on this matter. Furthermore, through comparative analysis, the existing problems in legislation regarding the provision of legal guarantees for representation and safety of juvenile victims were identified. The author presents proposals and conclusions based on these findings.

Keywords: victims, children, investigative actions, legal representative, lawyer, social worker, security, protection order.

Ўзбекистонда БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясининг талабдариغا риоя этилишини таъминлаш, болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, хусусан, болаларга нисбатан зўравонликдан ҳимояга қилишга доир халқаро стандартларни имплементация қилиш масалаларига устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Мазкур масаланинг долзарблиги тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига йўллаган мурожаатномасида шу жумлаларга эътироф этиб ўтган: “Умуман ҳар қандай жамият тараққиётида унинг келажагини таъминлайдиган ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал қилувчи ўрин тутаети. Шу сабабли биз ислохотларими кўламини ва самарасини янада оширишда ҳар томонлама етук, замонавий билим ва ҳунарни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор ёшларимизга таянамиз”[1]. Бу жамиятнинг яшовчанлиги ва унинг келажакдаги ривожини прогноз қилишда ўсиб келатган авлод ҳал қилувчи роль ўйнашини англатади.

Қайд этиш лозимки, вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқлари ва уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ишлар изчиллик билан давом эттирилмоқда. Бироқ, глобализация шароитида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган ҳуқуқий кафолатларни янада такомиллаштириш, йилдан-йилга вояга етмаганлар соҳасидаги халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масалаларини тадқиқ этишни тақозо қилмоқда.

Ушбу Қонуннинг мақсади жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Ушбу Қонуннинг асосий вазифалари жабрланувчиларнинг, гувоҳларнинг ва жиноят процесси бошқа иштирокчиларининг (бундан буён матнда ҳимоя қилинувчи шахслар деб юритилади) ҳаёти, соғлиғи ҳамда мол-мулкига тажовуз таҳдиди мавжуд бўлганда қўлланиладиган, жиноятларнинг олдини олишга ёки уларни фош этишга кўмаклашадиган, хавфсизлик ва ижтимоий ҳимоя қилиш чораларини ўз ичига оладиган чора-тадбирлар

тизимини белгилашдан, шунингдек уларни қўллашнинг асослари ҳамда тартибини аниқлашдан иборатдир.

БМТнинг Бола ҳуқуқларига оид Қўмитасининг болаларнинг ҳар қандай зўравонликдан мустақиллигига оид 2011 йил 18 апрелдаги №13 сонли тартиб-қоидаларига асосан болаларга нисбатан зўравонлик ва нолойиқ муносабат турлари белгиланган бўлиб[2], уни имплементация қилиниши миллий қонунчилик тизимидаги бир неча ҳуқуқ соҳасига бевосита таъсир қилади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2005 йилда қабул қилинган жабрланувчиларнинг ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ тамойилларда уларга "инсонпарварлик билан муносабатда бўлиш, уларнинг кадр-қиммати ва инсон ҳуқуқлари ҳурмат қилиниши ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун тегишли чоралар кўриш" ва улар "самарали суд воситаларидан тенг фойдаланиш имкониятига эга бўлишлари", "зарарни етарли, самарали ва тезкор қоплаш"[3] сингари стандартлар ҳам белгиланган. Ушбу тамойиллар юридик жиҳатдан давлатлар учун мажбурий бўлмаса-да, улар юқори юридик аҳамиятга эга деб ҳисобланади.[4]

Шу аснода, жиноят процессида вояга етмаган жабрланувчиларнинг қонуний манфаатларини таъминлашда вакиллик ва юридик ёрдам, хавфсизлик ҳамда махфийликка оид процессуал ҳуқуқларининг ҳуқуқий кафолатларини такомиллаштиришни талаб этилади. Ушбу вояга етмаган жабрланувчиларнинг процессуал ҳуқуқларини ҳуқуқ тизимида қўлланилишининг моҳияти ҳамда бу масалада хорижий давлатларнинг миллий қонунчилигини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Биринчи навбатда, жиноят процессининг ҳар қандай босқичида вояга етмаган шахслар қонуний вакилларисиз иштирок этиши уларнинг қонунда белгиланган энг яхши манфаатларига зид ҳисобланади. Чунки, судгача бўлган босқичда вояга етмаган жабрланувчиларнинг қонуний вакиллари иштирокининг ўзига хос мақсад ва ўрнига эга.

Қонуний вакил тушунчасига ҳуқуқий таърифнинг белгиланиши Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодекси ҳамда "Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида"ги қонунида белгиланган. Ушбу норматив асосларга кўра қонуний вакиллар тоифасига ота-оналар, фарзандликка олганлар, васийлар, ҳомийлар, вояга етмаганга ёки белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз деб эътироф этилган иштирокчига ҳомийлик қилувчи муассасалар ва ташкилотларнинг вакиллари келтирилган. Вояга етмаган жабрланувчининг илтимосига кўра, ишда юқорида келтирилган шахслар билан бир қаторда унинг қатта ёшдаги яқин қариндошларидан бирининг ёки ўзи ишонадиган бошқа шахснинг қонуний вакил сифатида иштирок этишига йўл қўйилиши мумкин. Бу ҳақида суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор, суд эса ажрим чиқаради.

Жиноят-процессуал кодексининг 54-моддаси иккинчи қисми ҳамда 60-моддасига мувофиқ қонуний вакили терговга қадар текширув ва тергов ҳаракатларида иштирок этишидан мақсад вояга етмаган жабрланувчининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Шунингдек, қонуний вакилнинг терговга қадар текширув ва тергов ҳаракатлари вақтидаги ўрни жабрланувчи билан бирга ёки унинг ўрнида ҳам иштирок этиши билан юзага келади. Жабрланувчининг манфаатлари билан қонуний вакилнинг манфаатлари ўзаро мос келмаган тақдирда, жабрланувчи тарафида ишда иштирок этиш учун худди ўша қарор ёхуд ажрим билан адвокатни жалб этиш чоралари кўрилади.

Худди шу сингари масалалар Франция Жиноят процессуал кодексининг 706-47-моддасида белгиланишича[5], вояга етмаган жабрланувчиларга оид тергов ёки суриштирув ҳаракатларини олиб бориш мақсадида сўроқ қилиш ёки бошқа процедураларни амалга ошириш прокурор ёки тергов судининг қарори билан, тегишли ҳолларда эса, вояга етмаганнинг ёки унинг қонуний вакилининг илтимосига биноан амалга оширилади. 706-50-моддасига кўра қонуний вакил психолог, педиатр, вояга етмаган жабрланувчининг оила аъзоси ёки вояга етмаганлар ишлари бўйича судья томонидан тайинланган вақтинчалик маъмур бўлиши мумкин. Вақтинчалик маъмур агар жабрланган бола ва унинг қонуний вакили билан қонуний манфаатлари зид келган ҳолларда прокурор ёки судья томонидан тайинланади.

А.Шлипкинанинг фикрича[6], Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг муҳим камчиликларидан бири шундаки, ишда ота-она, фарзандликка олувчи, васий ёки ҳомийнинг қайси бири иштирок этишидаги устуворлик масаласи ёритилмаган. Қонунда вояга етмаган шахснинг қонуний вакилнинг номзоди ҳақидаги фикрини билишга оид норма мавжуд эмас, бунинг натижасида қонуний вакилни танлаш бутунлай терговчи, суриштирувчи ёки баъзи ҳолларда судьянинг ички ишончига кўра амалга оширилади. Қонуний вакилни танлашга шу каби бир томонлама ёндашув номзодни нотўғри танлашига олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида вояга етмаганнинг ҳимоя сифатига салбий таъсир қилади. Хорижий давлатларнинг шу сингари қонуний вакилни тайинлаш билан боғлиқ нормалари асосан судьянинг ваколати доирасига киритилган. Фикримизча, миллий қонунчилигимиз қонуний вакилни тайинлашда кўпроқ оилавий кадриятларни ўзида акс эттиради, шу билан бирга, вояга етмаган шахсларнинг қонуний манфаатларини бузилмаслиги учун, кимни қонуний вакил сифатида ва ким томонидан тайинлашдан қатъи назар уларнинг фикрини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги мисоллар жабрланувчининг вояга етмаганлик хусусиятидан келиб чиққан ҳолда умуммажбурий процессуал ҳуқуқ ҳисобланади. Бирок, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида жабрланувчиларнинг қонуний вакиллари сифатида адвокатлар ҳам иштирок этиши мумкин. Ушбу ҳуқуқ Жиноят процессуал кодексининг 55-моддасига кўра жабрланувчилар ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун вакил олиш ҳуқуқига эгаллиги билан ўз аксини топади. Бундай тоифадаги вакилликка оид ҳуқуқ умумийлик жиҳатидан барча тоифадаги жабрланувчиларга тегишли бўлиб, вояга етмаган жабрланувчиларга хос бўлган норма юқорида келтирилганидек, уларнинг қонуний вакиллари билан манфаатлари зид келмаган ҳолларда адвокатнинг иштироки, яъни юридик хизматга оид ҳуқуқлари таъминланади.

Вояга етмаган жабрланувчиларни жиноят процессида юридик хизмат билан таъминланишининг вазифаси “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунининг 10-моддасида асосланган бўлиб, бунда эксплуатация ва зўравонликка дучор бўлган болаларга зарур педагогик, психологик, тиббий, юридик ёрдам кўрсатиш бўйича давлат томонидан чоралар кўрилиши белгиланган. Ушбу норма моддийлик аҳамиятига эга ҳисобланиб, вояга етмаган жабрланувчига давлат томонидан юридик ёрдам билан таъминланишига оид ҳуқуқий асослар ҳамда процедуралар мавжуд эмас.

Бу масалани қиёсий томондан таҳлил қилганимизда, Грузиянинг “Ювенал юстиция тўғрисида”ги қонунининг 23-моддасига кўра кичик ёшдаги кўрсатма берувчи шахслар процессуал ҳаракатлар давомида адвокат олиш ҳуқуқига эгаллиги белгиланган. Шунингдек, агар уларнинг имконияти етарли даражада бўлмаса юридик хизматлар учун пул тўланмайди. Швейцария Жиноят процессуал кодексининг 127-моддасида белгиланишича, ҳар бир инсон вакил олиш ҳуқуқига эга. “Жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қонуннинг 5-ва 14-моддаларига мувофиқ жабрланганларга ёрдам кўрсатиш марказлари томонидан белгиланган муддат давомида тезкор бепул юридик ёрдам кўрсатилади (уларга бепул шошилиш тиббий, психологик, ижтимоий ва моддий ёрдам хизматлари киради). Бунда юридик хизматга оид ҳуқуқ айнан вояга етмаган шахсларга йўналтирилган бўлиб, ҳар қандай ҳолатда ҳам давлат томонидан бепул кафолатланади.

Германия Жиноят процессуал кодексининг 397а- моддасига кўра, ўта оғир жиноятларга оид ишларда ҳамда ўз манфаатларини мустақил амалга ошира олмаган ҳолларда жабрланувчининг аризасига мувофиқ бепул юридик ёрдам кўрсатилади. Бунда жабрланган болаларга нисбатан рўйхат катталарга қараганда кенгроқ бўлиб, жинсий жиноятларнинг барча турлари, қотиллик, оғир тан жароҳати, талончилик, одам ўғирлаш, одам савдоси, товламачилик, мажбурий никоҳ, гаровга олиш, болалар савдоси оид жиноятларда вояга етмаган шахсларга бепул юридик хизмат кафолатланади.

Шунингдек, Нидерландиянинг “Юридик ёрдам”га оид қонунида жабрланувчилар даромад даражасига қараб субсидияланган юридик ёрдам сўраб мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Шунингдек жинсий жиноятлар ҳамда маълум даражадаги зўравонлик жиноятларига оид ишларда жабрланувчиларга бепул юридик ёрдам олиш ҳуқуқи белгиланган.

Таҳдидимизга кўра, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидан фарқли равишда вояга етмаган жабрланувчиларнинг юридик хизматга оид ҳуқуқларининг таъминланиши юқорида келтирилган хорижий давлатларнинг қонунчилигида болаларнинг қонуний манфаатларига йўналтирилганлиги ҳамда давлат томонидан бепул шаклда кафолатланиши белгиланган.

Жиноят процессида вояга етмаган жабрланувчиларнинг қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган ҳуқуқий кафолатларга тўхталадиган бўлсак, Жиноят процессуал кодексининг 270-моддасига кўра шахснинг ҳаёти, саломатлиги, шаъни, қадр-қиммати ва мол-мулки хавфсизликни таъминлашнинг объекти ҳисобланади. Вояга етмаган жабрланувчиларнинг терговга қадар текширув ва тергов ҳаракатлари вақтида хавфсизлик ва махфийликка оид ҳуқуқларининг таъминланишига уларнинг оила аъзолари ёки яқин қариндошларига ўлдириш, куч ишлатиш, мол-мулкни йўқ қилиб ташлаш ёхуд мол-мулकिга шикаст етказиш билан ёки ўзга ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракатлар билан таҳдид қилинаётир дейиш учун етарли маълумотлар мавжуд бўлиши асос ҳисобланади.

Суд ва суриштирув ва тергов органлари томонидан жабрланувчининг хавфсизлигини таъминлаш юқорида келтирилган ҳуқуқларни муҳофаза қилиш, шунингдек айбдорларни аниқлаш ҳамда уларни жавобгарликка тортиш чораларини кўрилиши билан амалга оширилади. Бунда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ички ишлар органларига ишда иштирок этаётган шахсларнинг хавфсизликка оид ҳуқуқларини муҳофаза қилинишини таъминловчи барча зарур чораларни кўриш хусусида ёзма равишда топшириқ беришга ҳақли ҳамда ички ишлар органи хавф таҳдид солаётган шахсларга доир жиноят ишидаги мавжуд маълумотлардан, бу хавфнинг эҳтимол тутилган хусусияти, манбалари, жойи, вақти ва бошқа ҳолатларидан хабардор этилиши лозим.

Бу масалада хорижий давлатларнинг қонунчилигида келтирилишича, Японияда 2018 йил феврал ойида қабул қилинган Жиноят қурбонларига ёрдам бериш бўйича полиция ҳаракат режасида[7] жиноятларнинг дастлабки полиция текширувларида, шу жумладан полициянинг воқеа жойига ташрифи, жабрланувчилар билан суҳбатлашиш ва жабрланувчиларнинг шахсий ҳаётини хавфсизлигини таъминлаш зарурлигини ўз ичига олган муҳим жиҳатлар кўрсатилган. Шунингдек жабрланувчилар билан суҳбатлар учун энг мос жойни танлашнинг муҳимлиги, вояга етмаган жабрланувчилар билан ишлашда ихтисослашган терговчини эҳтиёткорлик билан танлашнинг аҳамияти, жабрланган болаларга алоҳида ғамхўрлик кўрсатиш белгиланган. Шу сингари қоидалар вояга етмаган жабрланувчининг хавфсизлигини таъминлашдаги индивидуал ёндашувни ўзида жамлайди.

Бундан ташқари, полиция ходимлари жинсий жиноятларни тергов қилганда, жабрланувчидан кўрсатувларни олиш учун касалхонага ёки жиноят жойига кузатиб боришлари шарт. Суҳбат давомида уларга жабрланувчининг шахсий ҳаётига оид қўшимча саволлар беришдан эҳтиёт бўлиши буюрилган.

Европа давлатлари мисолида Швециянинг Ижтимоий хизмат тўғрисидаги қонунида келтирилишича[8], масъул гуруҳнинг мажбуриятлари сифатида фақатгина шафқатсиз муносабатда бўлган ёки қаровсиз қолган болалар эмас, балки вояга етган шахслар ҳам ижтимоий қўллаб-қувватлаш ёки ижтимоий нафақага муҳтож оилалар ва шахслар, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этган 21 ёшгача бўлган ёшлар уларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилишга мажбурдирлар.

Швецияда жабрланган болаларни ҳимоя қилиш йўналиши эмас, балки оилавий хизмат йўналиши мавжуд бўлганлиги сабабли, швед болалар фаровонлигини муҳокама қилишда "оилавий қўллаб-қувватлаш тизими" атамаси асосий қўлланилади. Болаларни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари асосан 2001:453 - сонли Ижтимоий хизмат тўғрисидаги қонун ва Ёшларга ғамхўрлик қилиш тўғрисидаги қонун[9] (1990:52) билан тартибга солинади. Болалар ва ота-оналар кодекси, 1949:391 ҳам ота-оналарнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солувчи муҳим ҳуқуқий асос ҳисобланади. Ижтимоий хизматлар тўғрисидаги қонун

оилаларга, болаларга ва ёлғиз катталарга баҳолаш ишлари ва ихтиёрий ёрдам бўйича тавсиялар (ижтимоий нафақа, шунингдек даволаш ёрдами), каби нормаларни ўз ичига олади.

“Ёшларга ғамхўрлик қилиш тўғрисида”ги қонун ҳуқуқлари суиистеъмол қилинган ёки қаровсиз қолган болаларга (ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар), шунингдек ёш болаларга мажбурий парвариш қилиш ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган йигирма бир ёшга тўлмаган шахсларни ихтиёрий қўллаб-қувватлаш имкони бўлмаган ёки этарли бўлмаган ҳолларда мажбурий парвариш чораларини тартибга солишдан иборат.

Ижтимоий хизмат тўғрисидаги қонун ўрнига ваколатли органларнинг қабул қилган қарорлари оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича асосий процессуал кўрсатма ҳисобланади. Қонуннинг 11:2 бандига мувофиқ ҳимояга ёки қўллаб-қувватлашга муҳтож болаларни текшириш тўрт ой билан чекланган ва ижтимоий хизматлар учун оиланинг розилигисиз бошқа ҳокимият ва шахслардан маълумотни талаб қилиш ҳам мумкин. Масъул шахс ҳар бир инсоннинг эҳтиёжларини қандай қўллаб-қувватлаш чораларини кўриш кераклигини аниқлаши керак. Юқорида келтирилган Швеция мисолидаги нормалар вояга етмаган шахсларнинг жиноят процессидаги иштирокидан қатъи назар умум-ҳуқуқий ҳолатида ҳам ҳаётий хавфсизлик қоидалари норматив асосларда қафолатланган.

Шу сингари мамлакатимизда оилавий муҳитда зўравонликка учраган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлашни тартибга солувчи норматив асослар мавжуд. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ, шунингдек, хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари тазйиқ ва зўравонликдан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида 2020 йил 4 январда қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг “Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордерини бериш, ижросини таъминлаш ва мониторинг олиб бориш тўғрисида”ги Низомига мувофиқ ички ишлар органлари томонидан тазйиқ ёки зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордерини, шунингдек тазйиқ ва зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил бўлган шахсларга ҳимоя ордерининг нусхасини бериш тартиби белгиланган.

Бирок, таъкидлаш зарурки, ҳозирги вақтларда ижтимоий тармоқларда тез-тез кузатиб турилаётган ота-оналар томонидан ўзаро низо натижасида фарзандидан манипуляция қуроли сифатида фойдаланиб, болага жисмоний ва руҳий зарар етказиш ҳоллари учрамоқда. Ушбу ҳолатларга мутахассис Раъно Исмайлованинг фикрича: “Болаларга нисбатан оилавий зўравонликнинг салбий тенденцияларидан бири бу- ўзларини ҳимоя қила олмаган катталар кўпинча ҳаётда, ишда, бошқа одамлар билан муносабатларда ёки умуман бошқа шароитларда бошдан кечирган муваффақиятсизликлари учун норозилиklarини фарзандларига сочишга ҳаракат қиладилар, – деб таъкидлайди, шунингдек, мутахассиси ўз фикрида давом этиб, – вояга етмаганлар ўзларининг ҳимоясизлиги, қизиқувчанлиги ёки атрофдаги воқеликни тушунмасликлари туфайли кўпинча қариндошлари томонидан зўрлаш ёки бошқа жинсий характердаги ҳаракатларидан жабрланадилар [10].

Фикримизча, бундай вазиятларда вояга етмаган жабрланувчилар ҳам давлат томонидан ҳимояга муҳтож ҳисобланишади, шунингдек, оилавий зўравонликдан жабрланган болаларга ҳам давлат томонидан ҳимоя механизми мавжуд бўлиши лозим.

Юқорида келтирилган мулоҳазаларимизга мувофиқ хулосаларимизни келтирадиган бўлсак, биринчидан, вояга етмаган жабрланувчиларнинг жиноят процессуал ҳуқуқларининг қиёсий таҳлилига кўра уларнинг қонуний манфаатларининг таъминланишида қонуний вакилларини тайинлашда шахсларнинг доираси моддий ҳамда процессуал жиҳатдан асосланганлигида кўришимиз мумкин. Шунингдек уларнинг қонуний манфаатлари зид келган ҳолларда ишда адвокат жалб қилиниши белгиланган. Бирок, ушбу нормаларнинг ҳуқуқий қафолати сифатида адвокатни жалб қилишда иқтисодий ва бошқа жиҳатлар ҳуқуқий жиҳатдан асослангандир. Фикримизча, вояга етмаган шахсларнинг жиноят процессида бепул давлат томонидан юридик хизмат билан таъминланишига оид ҳуқуқларини қонунчиликда қафолатланиши лозим.

Иккинчидан, хорижий давлатларнинг қонунчилигининг қиёсий таҳлилига мувофиқ, вояга етмаган жабрланувчиларнинг жиноят процессида ҳамда шахсий ҳаётида хавфсизлиги ва фаровонлигини ҳуқуқий қафолатлаш мақсадида, шунингдек, оилавий муҳитда уларга зўравонлик содир этишни тақиқлаш, зўравонлик содир этган ота-онаси ёки яқин алоқадаги шахслар ҳамда жабрланган болалар билан ўзаро муносабатларини вақтинча чеклашга оид нормалар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодекси, жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш ҳамда вояга етмаган шахсларни зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив асосларда белгиланиши мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. 2020 йил 29 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномаси. <http://president.uz/uz/lists/view/4057>. (Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis on December 29, 2020)
2. Замечание общего порядка №13, Право ребенка на свободу от всех форм насилия, CRC/C/GC/13, 18 апреля 2011г. (General Comment No. 13, The Child's Right to Freedom from All Forms of Violence, CRC/C/GC/13, April 18, 2011)
3. UN Basic principles regarding legal protection and damages, paragraphs 10 and 11.
4. ICC, Thomas Lubanga Dyilo, TC, ICCP01/04P01/06P2904, Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, 7 August 2012, para.185;ECCC, Case No. 002/19P09P2007PECCC/OCIJ, PrePTrial Chamber, Doc. No. D404/2/4, 24 June 2011, Decision on Appeals against Orders of the CoPIvestigating Judges on the Admissibility of Civil Party Applications, para. 32.
5. Code de procédure pénale: Chapitre premier: dispositions Générales... (articles 706-47-1 à 706-53)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151935/
6. Шлипкина А. Б. Сравнительно-правовой анализ института законного представительства по уголовно-процессуальному законодательству РФ и стран СНГ / А. Б. Шлипкина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2013. — № 3-2. — С. 245-251.(Shlipkina A. B. Comparative-legal analysis of the institute of legal representation of the Russian Federation and the CIS countries in criminal procedure legislation / A. B. Shlipkina // Izvestiya Tulsogo gosudarstvennogo universiteta. Economic and legal sciences. - 2013. - No 3-2. - С. 245-251)
7. Keisatsuchō [National Police Agency], Higaisha no shinjo ni hairyoshita seihanvai sousa no suishin [Promotion of Sexual Crime Investigation Respecting the Feelings of the Victim] (July2017), <https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi02/290705-souichi.pdf>.
8. SOU 1997: 116, prop. 1997/98:182, prop. 2006/07:129, prop. 2009/10:192, prop. 2009/10:232 SoL 11:10, prop. 2009/10:192.
9. National youth law. <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/sweden/12-national-youth-law#:~:text=Currently%20there%20is%20no%20national,service%20till%20vissa%20funktionenin drade%2C%20LSS>).
10. Р. Исмайлова. “Оилавий зўравонликнинг ижтимоий-психологик омиллари”, Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журнали. Жилд: 04 Нашр: 05 | Май – 2024. (R. Ismaylova. "Socio-psychological factors of domestic violence," Online Scientific Journal Innovation in the Social Sciences. Volume: 04 Published: 05 May 2024.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000